

CHEMICAL SCIENCES

ДЕНІТРИФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ ВОД МІЦЕЛЯРНО-ПОСИЛЕНОЮ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЄЮ

Балакіна М.М.,

*Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського
НАН України*

Семінська О.О.,

*Кандидат хімічних наук, науковий співробітник, Інститут
колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України*

Піщай І.Я.,

*Молодший науковий співробітник, Інститут колоїдної хімії та
хімії води ім. А.В. Думанського НАН України*

Ремез С.В.

*Провідний інженер, Інститут колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України*

DENITRIFICATION OF NATURAL WATERS BY MICELLAR-ENHANCED ULTRAFILTRATION

Balakina M.,

*Doctor of Chemical Sciences, senior researcher of Dumansky
Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry, National
Academy of Sciences of Ukraine*

Seminska O.,

*Candidate of Chemical Sciences, research assistant of Dumansky
Institute of Colloid and Water Chemistry, National
Academy of Sciences of Ukraine*

Pisichay I.,

*Junior researcher of Dumansky Institute of Colloid Chemistry and
Water Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine*

Remez S.

*Leading engineer of Dumansky Institute of Colloid Chemistry and
Water Chemistry, National Academy of Sciences of Ukraine*

Анотація

Досліджена можливість застосування методу міцелярно-посиленої ультрафільтрації з використанням катіонної поверхнево-активної речовини – етонію у кількості, що перевищує його критичну концентрацію міцелоутворення, з метою очищення нітратовмісних вод.

Показано, що використання зазначеного процесу дозволяє знизити вміст нітрат-іонів до норм, які регламентуються для питної води, із збереженням основного іонного складу, при цьому кількість етонію в очищеній воді лежала за межами чутливості методу його визначення.

Abstract

The possibility of applying the method of micellar-enhanced ultrafiltration using a cationic surfactant – ethonium in an amount exceeding its critical concentration of micelle formation, in order to purify nitrate-containing waters.

It is shown that the use of this process makes it possible to reduce the content of nitrate ions to the norms regulated for drinking water, while maintaining the main ionic composition, the amount of ethonium in purified water was beyond the sensitivity of the method of its determination.

Ключові слова: нітратовмісні води, мицелярно-посилена ультрафільтрація, поверхнево-активні речовини, критична концентрація міцелоутворення, етоній.

Keywords: nitrate-containing waters, micellar-enhanced ultrafiltration, surface-active substances, critical micellization concentration, ethonium.

Вступ. Останніми роками серйозною екологічною проблемою, що має глобальний масштаб і набуває все більшої актуальності, є проблема нітратного забруднення природних вод, джерелами якого виявляються промислове, сільськогосподарське та комунально-побутове забруднення [1]. Надмірна присутність нітратів у поверхневих та підземних водах може негативно впливати на екосистеми та

мати серйозні наслідки для здоров'я людини – регулярне вживання питної води з підвищеним вмістом нітратів призводить до розвитку метгемоглобінемії й утворенню потенційно небезпечних канцерогенів – нітрозамінів [2].

Якість питної води регламентується міжнародними та регіональними стандартами. У країнах ЄС

[3], а також за рекомендаціями МОЗ [4] діє норматив на вміст нітратів у питній воді – 50 мг/дм³.

Нітратне забруднення, що перевищує нормативний показник, відмічається практично по всій території України за винятком її західних областей. Так, у Полтавській області найнижчі перевищення допустимої норми нітратів (у 5 разів) спостерігаються лише у п'яти районах області, у двох районах були випадки перевищення норми нітратів у 50 разів, найвищі величини вмісту нітратів досягали 2252 мг/дм³. У решті районів були виявлені випадки перевищення гранично допустимої концентрації у 10–40 разів [5]. Неприятлива ситуація склалася і в Києві. Так, наприклад, відмічається наявність дуже значної кількості нітратів у Богородичному джерелі Флорівського монастиря, до якого під час святкування Водохреща люди простоюють у черзі по 2–3 години, щоб набрати святої води [6].

Значний токсикологічний вплив нітрат-іонів на організм людини, жорстке в зв'язку з цим нормування їх вмісту в питній воді з одного боку та глобальний характер забруднення природних вод нітратами з іншого обумовили активну працю дослідників з розробки та впровадження способів видалення нітратів при підготовці питних вод.

Універсальних методів очищення води від нітратів не існує, оскільки нітрати – стабільні, добре розчинні іони з низькою здатністю до співсадження або адсорбції, що робить важким їх видалення з води. Аналіз наявних літературних відомостей з розробки та впровадження методів денітрифікації питної води дозволяє виділити як основні методи денітрифікації іонний обмін і зворотний осмос [7]. Але слід враховувати, що використанню першого з них стає на заваді необхідність регенерації іоніту та попереднього пом'якшення води, застосування складного апаратурного оформлення, а також той факт, що маса речовин, яка скидається при регенерації іонообмінних колонок у стічні води, приблизно на порядок більша маси речовин, які вилучаються з води. Що ж стосується зворотного осмосу, який слід віднести до одного з перших, якщо не до найперших серед технологічних процесів водоочищення, що вже зараз починає займати лідируючу позицію у світовій практиці питного водопостачання [8], то в окремих випадках він дає можливість знизити вміст нітратів у воді, проте не всі зворотноосмотичні мембрани придатні для очищення нітратовмісних вод – вони можуть демонструвати задовільну затримувальну здатність відносно інших іонів, наприклад, магнію та кальцію, і при тому незадовільний рівень затримування нітратів. Пояснення цьому явищу дає капілярно-фільтраційна модель механізму селективної проникності – чим вище гідратуєча здатність іону, тим міцніше зв'язані з ним молекули води та товстіша його гідратна оболонка, що ускладнює проникнення іону до шару зв'язаної води в порах мембрани. Енергетичною характеристикою взаємодії з водою та кількісною мірою міцності зв'язку іон-вода є теплота його гідратації (ΔH) [9], а згідно з даними [10] $\Delta H_{Mg^{2+}} = 1955$ і $\Delta H_{Ca^{2+}} = 1616$ кДж/моль, тоді як $\Delta H_{NO_3^-} = 309$ кДж/моль.

Проте поряд зі зворотним осмосом наразі стрімко розвивається ультрафільтрація – її частка становить 74 % всіх мембранних методів, які використовуються на практиці [11]. Вже зараз в ряді міст Франції, Голандії, Швейцарії, Німеччини, Великої Британії, США, Канаді та Сінгапурі ультрафільтраційні установки успішно працюють при очищенні підземних і поверхневих вод [12–14].

Привабливість методу забезпечується кількома факторами. Ультрафільтраційні мембрани ефективно затримують тонкодисперсні та колоїдні домішки, високомолекулярні речовини, водорості, одноклітинні мікроорганізми, цисти, бактерії та віруси, проте в той же час на відміну від нанофільтраційних і зворотноосмотичних мембран практично не затримують розчинені у воді солі, зберігаючи мінеральний склад природної води [15]. Їм властива більш висока продуктивність і працюють вони при порівняно невисокому тиску – 0,1–1,0 МПа, тоді як економічність баромембранних процесів значною мірою залежить від тиску, при якому вони здійснюються – чим менший тиск, тим нижче енергетичні витрати та простіше технологічне обладнання. Для видалення катіонних і аніонних домішок з водних розчинів зараз розвивається напрям, що об'єднує селективність зворотного осмосу по відношенню до зазначених поліютантів з високою продуктивністю ультрафільтрації – міцелярно-посилена ультрафільтрація (МПУФ). Основним її принципом є збільшення розміру молекул поліютанту шляхом утворення комплексу з введеними катіонними або аніонними поверхнево-активними речовинами (ПАР), міцели яких мають високий поверхневий електричний потенціал і можуть зв'язувати іонні домішки в залежності від їх заряду. Міцели, що транспортують зв'язані домішки, затримуються ультрафільтраційною мембраною, залишаючись у ретентаті (концентраті) [15].

Мета досліджень. Метою роботи було дослідження ефективності міцелярно-посиленої ультрафільтрації у видаленні нітрат-іонів з нітратовмісних вод, які містять надлишкову їх кількість.

Методи та об'єкти дослідження. Об'єкти дослідження – модельні розчини нітрату натрію кваліфікації «х.ч.» з концентрацією іонів NO_3^- від 50 до 300 мг/дм³ у перерахунку на нітрат-іони та колодязна вода з м. Обухова Київської обл. з вмістом нітратів 147 мг/дм³.

Ультрафільтрацію здійснювали фронтальним фільтруванням з використанням полісульфонамідної композитної мембрани УПМ-20 (ЗАТ «Владипор») в комірці об'ємом 420 см³ з перемішуванням за допомогою магнітної мішалки (число Рейнольдса $Re = 7100$) при температурі 22 °С.

За міцелоутворювач використовували 1,2-етилен-біс(N-децилоксикарбонілметил-N,N-диметиламоній)дихлорид – етоній (дослідне виробництво Інституту органічної хімії НАН України), молекула якого має два іонних центра та два вуглеводневих ланцюжки [16]:

Такий вибір обумовлений доступністю реагенту та його застосуванням як антисептик широкої дії. Критична концентрація міцелотворення (ККМ) етонію становить $3,2 \text{ ммоль/дм}^3$ [17].

Вміст етонію визначали методом твердофазної спектрофотометрії [18], інших полутантів – за стандартними методиками [19].

Обговорення результатів досліджень. Фільтрування розчину, що містив 200 мг/дм^3 іонів NO_3^- , через ультрафільтраційну мембрану показало, що при трансмембранному тиску (ΔP) $0,5 \text{ МПа}$ зі зміною конверсії пермеата (k) від 10 до 70 % затримувальна здатність (R) мембрани УПМ-20 по відношенню до нітрат-іонів становила не більше, ніж 8,9 % (рис. 1 а), при цьому в пермеаті були присутні $> 180 \text{ мг/дм}^3$ нітрат-іонів (рис. 1 б), що значно перевищує їх допустиму кількість у питній воді. Питома

продуктивність мембрани (J_w) була відносно постійною та становила в середньому $\sim 0,14 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$ (рис. 1 а).

При введенні до нітратовмісного розчину ПАР у кількості $2,6 \text{ ммоль/дм}^3$ ($< \text{ККМ}$) питома продуктивність мембрани зі збільшенням k на початку знизилася до $0,054 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$ (рис. 1 в) і надалі продовжувала знижуватись, дорівнюючи при $k = 70 \%$ $0,135 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$ (рис. 1 в). Таке зниження продуктивності мембрани пов'язане з відкладенням на її поверхні шару ПАР, що підтверджує обробка кінетичних даних ультрафільтрації з застосуванням апарату теорії конвективного фільтрування [20] – зазначені дані відповідають рівнянню фільтрування з утворенням осаду на мембранній поверхні:

$$1/J_w = 1/J_0 + k/q/2,$$

Рис. 1. Залежність затримування іонів NO_3^- мембраною УПМ-20 (1, 2, 3), її питомої продуктивності (1/, 2/, 3/) (а, в, г), і концентрації іонів NO_3^- у пермеаті (1//, 2//, 3//) (б, г, д) від конверсії при вмісті в розчині ПАВ (ммоль/дм³): 0 (1, 1/, 1//), 2,6 (2, 2/, 2//) і 3,4 ммоль/дм³ (3, 3/, 3//). Вихідний вміст нітрат-іонів 200 мг/дм³, $\Delta P = 0,5$ МПа

де J_w і J_0 – значення питомої продуктивності відповідно в будь-який проміжок часу τ і на початку процесу; q – об'єм фільтрату, що пройшов через одиницю площі мембрани за час τ ; k – постійна фільтрування, яка характеризує інтенсивність зниження його швидкості зі збільшенням кількості профільтрованої води та визначається як тангенс кута відповідної прямої до осі абсцис (рис. 2). Але шар ПАВ повинен мати відносно рихлу структуру,

що обумовлено електростатичною взаємодією катіонного ПАВ з селективним шаром мембрани, який, як показано в роботі [21], при $\text{pH} > 4$ заряджений позитивно. Очевидно, саме в силу цього він не збільшував затримувальну здатність мембрани з підвищенням k , а знижував її (рис. 1 в), і, відповідно, вміст нітрат-іонів у пермеаті підвищувався (рис. 1 г), при цьому слід відмітити, що він у всіх випадках перевищував їх допустиму кількість у питній воді.

Рис. 2. Кінетичні дані ультрафільтрації в координатах теорії конвективного фільтрування при вмісті ПАВ 2,6 (1) і 3,4 ммоль/дм³ (2)

При введенні етонію у кількості 3,4 ммоль/дм³ (> ККМ) затримування нітрат-іонів зросло до 85,4%. Зі збільшенням кількості відібраного пермеату цей показник поступово знижувався (рис. 1 г), проте до $k = 70\%$ вміст нітратів у пермеаті (очищеній воді) не перевищував допустимої норми (рис. 1 д), чому сприяло утворення молекулами етонію міцел, вуглеводневі радикали яких переплітаються в їх середині, тоді як полярні групи обернені в бік води, завдяки чому міцели несуть позитивний заряд, зв'язуючи негативно заряджені нітрат-іони.

Розміри утворених комплексів дозволяють ультрафільтраційній мембрані затримувати їх, залишаючи таким чином основну кількість іонів NO_3^- у ретентаті. Питома продуктивність мембрани залишалася майже постійною (рис. 1 г) і дорівнювала $\sim 0,07$ м³/(м² · год).

Обрахування даних з ультрафільтрації розчину, коли кількість етонію в ньому перевищувала ККМ, показало, що фільтрування відбувалося практично без утворення осаду на мембранній поверхні (рис. 2), і, таким чином, одержані дані показали, що

покаращення затримування нітрат-іонів в цьому випадку відбувалося не завдяки модифікуванню мембрани ПАР, а внаслідок утримання їх міцелюю.

Метод МПУФ був випробуваний при денітрифікації природної води, склад якої наведеної у таблиці. З даних таблиці випливає, що вміст іонів NO_3^- в очищеній воді в 2,9 разів перевищує норму. Обробка нітратовмісної води МПУФ знизила концентрацію нітратів на 72,5 %, довівши її до 40,4 мг/дм³. При цьому слід зауважити, що вміст етонію лежав

за межею чутливості методу його визначення ($< 0,003$ мг/дм³) [12]. МПУФ дуже незначно вплинула на затримування натрію, калію, сульфатів і фторидів; знизився вміст кальцію та магнію; концентрація Cl^- -іонів дещо підвищилася за рахунок їх присутності в складі ПАР. Усі показники, включаючи рН, відповідали регламентованим нормам на питну воду. Отже, очищена вода не потребує ремінералізації на відміну від води, обробленої зворотним осмосом.

Таблиця

Показники криничної води (м. Обухів, Київська обл.) до та після МПУФ

Показники якості води	Визначено в воді		Нормативні показники	
	вихідна вода	вода після МПУФ	ЕС (ПДК, не більше) [3]	ВОЗ (ПДК, не більше) [4]
Водневий показник (рН)	7,2	7,8	6,5 – 8,5	—
Солевміст, мг/дм ³	819,5	650,6	1500	1000
Загальна твердість, мг-екв/дм ³	11,6	6,0	1,2	—
Калій, мг/дм ³	4,8	4,5	12	—
Кальцій, мг/дм ³	140,0	77,0	100	—
Магній, мг/дм ³	57,6	27,2	50	—
Натрій, мг/дм ³	8,9	8,8	—	—
Нітрати, мг/дм ³	147,0	40,4	50	50
Сульфати, мг/дм ³	258,4	250,0	250	250
Хлориди, мг/дм ³	202,4	242,4	250	250
Фториди, мг/дм ³	0,37	0,33	1,5	1,5

Висновки. Дослідження денітрифікації модельних нітратовмісних розчинів ультрафільтрацією при введенні до них катіонної ПАР у кількості, що перевищує його ККМ, показали, що метод дозволяє здійснювати ефективне очищення зазначених розчинів до вихідного вмісту в них іонів NO_3^- ~ 300 мг/дм³.

Застосування цього методу для денітрифікації колодезної води з м. Обухова Київської обл. дозволило видалити нітрат-іони до норм, регламентованих документами ЕС і ВОЗ, при збереженні основного сольового складу в межах цих норм. Кількість етонію в очищеній воді лежала за межами чутливості методу його визначення.

Список літератури

1. Малецький З.В. Ежегодный отчет мониторингового проекта WaterNet. <https://waternet.ua/articles/tpost/evdon4oih1-proekt-scho-ti-psh>.
2. Косинова И.И., Сигора Г.А., Ничкова Л.А., Добровольская Е.В., Симонова Е.С. Мониторинг загрязненности нитрат-ионами подземных вод территории городов Севастополь и Бахчисарай. *Вестник ВГУ. Серия: ГЕОЛОГИЯ*. 2016. № 3. С. 123–127.
3. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended. 54 P.
4. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization. 542 P.
5. Цветкова Г.М. Нітратне забруднення джерел питної води в Україні. *Вода і водоочисні технології*. № 1–2. 2009. С. 44–50

6. Войтенко Л.В., Осипенко І.А., Артюх Н.К., Тищенко А.М. Нітратне забруднення криниць України як складова екологічної кризи водопостачання. *Вода і водоочисні технології*. № 1–2. 2009. С. 33–35.

7. Prakasa Rao E.V.S., Puttanna K. Strategies for combating nitrate pollution. *Current Science*. 2006. V. 91, No 10. P. 1335–1338.

8. Платэ Н.А. Мембранные технологии – авангардное направление развития науки и техники XXI века. М.: Химия, 2000. 51 с.

9. Кочаров Р.Г. Теоретические основы обратного осмоса. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2007. 143 с.

10. Измайлов Н. А. Электрохимия растворов. М.: Химия, 1976. 448 с.

11. Первов А.Г., Мотовилова Н.Б., Андрианов А.П. Ультрафильтрация – технология будущего. *Водоснабжение и сантехника*. 2001. №9. стр. 9–12.

12. Андрианов А.П., Первов А.Г. Перспективы применения мембранных методов ультрафильтрации и нанофильтрации на крупных водопроводных станциях. *Проекты развития инфраструктуры города*. Вып. 4. Комплексные решения и инженерные программы в области экологии городской среды: сб. науч. тр. М.: Прима-Пресс-М, 2004. С. 101–109.

13. Panglish S. Und andere. Membrane filtration bei der Trinkwasser-aubereitung in Deutschland. *GWF*. 2005. Nr 3. S. 43.

14. Шиненкова Н.А., Поворов А.А. Дубяга В.П. и др. Применение микро-ультрафильтрации для очистки вод поверхностных источников. *Критические технологии. Мембраны*. 2005. т. 28, № 4. С. 21–25.

15. Свитцов А.А. Введение в мембранную технологию. М.: ДеЛи принт, 2007. 208 с.

16. Саввин С.Б., Чернова Р.К., Штыков С.Н. Чернова Р.К., Штыков С.Н. Поверхностно-активные вещества. М.: Наука, 1991. 239 с.

17. Поверхностно-активные вещества и композиции. Под ред. М.Ю. Плетнева. М.: Кламель, 2002. 768 с.

18. Пилипенко А.Т., Терлецкая А.В., Богословская Т.А. Безэкстракционное определение катионных ПАВ в водах методом твердофазной спектроскопии. *Химия и технология воды*. 1993. т. 15, № 2. С. 113–120.

19. СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод, ч.1, т.1. М.: Изд-во СЭВ, 1987.

20. Жужиков В.А. Фильтрование: Теория и практика разделения суспензий. М.: Химия, 1980. 400 с.

21. Ермакова Э.Л., Савина И.А., Сидорова М.П. Структурные и электроповерхностные характеристики анизотропных ультрафильтрационных мембран. *Вестник СПбГУ*. Сер. 4. 2012. Вып. 1. С. 55–68.